

Bahridil Ergasheva

Fanlar akademiyasi Tarix instituti
tayanch doktoranti.

E-mail: bahridilergasheva5@gmail.com

QIZ BOLA TARBIYASIDA ONANING O'RNI (TARIXIY-ETNOLOGIK TAHLIL).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17205215>

Annotatsiya. O'zbek oilaviy qadriyatlarida qiz bola tarbiyasi nafaqat xonadonning, balki butun jamiyatning ma'naviy ko'zgusi sifatida namoyon bo'ladi. Qadimdan qiz bolaga oilaning sharafi, kelajak avlod tarbiyachisi va milliy qadriyatlarning davomchisi sifatida qaralgan. Shu sababli, qiz bola tarbiyasi masalasi turli tarixiy davrlarda ijtimoiy-madaniy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan. Mazkur maqolada qiz bola tarbiyasi madaniyatining tarixiy ildizlari, etnologik va etnografik xususiyatlari hamda zamonaviy davrdagi evrilishlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: oila, tarbiya, qiz bola, ona, Anahita, Umay ona, Anbar ona madaniyat, taqinchoq, uy-ro'zg'or.

Kirish. O'zbek oilalarida qiz bola tarbiyasiga oid manba va adabiyotlar tarixiy, diniy va madaniy jihatdan yondashilganligi sababli, ularni bir necha turkumga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiqdir. Arxeologik manbalar orasida taniqli olimlar A. Asqarov, A. Anarbaev, M. Saidov, Sh. Nasriddinov va S. Kubaevlarning tadqiqotlari alohida o'rin tutadi. Jumladan, A. Asqarov "Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана" nomli asarida o'z qazishmalari davomida aniqlangan xotin-qizlarning maishiy turmushda foydalangan buyumlarini tahlil qiladi. A. Anarbaev, M. Saidov, Sh. Nasriddinov va S. Kubaevlarning Eski Aysi (Axsikent)

arxeologik qazishmalariga oid ishlari esa qadimiy uy-joy qoldiqlari, turar joy tuzilishi hamda oilaviy hayot tarzini o'rganish orqali qiz bola tarbiyasiga oid muhim etnografik ma'lumotlarni taqdim etadi. Shuningdek, O. Sminova va G'. Boboyorov muhrlardagi ayollar tasvirlarini tahlil qilib, VI–VII asrlarda ayollarning jamiyatda, jumladan, davlat boshqaruvida ham sezilarli mavqega ega bo'lganliklarini ta'kidlaydilar. Diniy manbalar ham mazkur mavzuni o'rganishda beqiyos ahamiyatga ega. Xususan, "Avesto"ning gohlarida qiz bola tarbiyasiga oid qimmatli fikrlar bayon etilgan. Mazkur manbani tadqiq qilgan olimlardan H. Homidov "Avesto fayzlari" asarida oila va ayol mavzusiga alohida e'tibor qaratadi. A. Ashirov "Avestodan meros marosimlar" asarida farzand tarbiyasiga oid qoidalarni o'rganadi. N. Mahmudova esa "Avesto"dagi ta'limiy-axloqiy qarashlarni tahlil qilib, qiz bola tarbiyasida axloqiy sifatlarning shakllanishiga alohida urg'u beradi. Xorijiy tadqiqotchilar ham mazkur yo'nalishda muhim ilmiy izlanishlar olib borganlar. Masalan, I. Jacob "Mother Right" asarida Turon hududidagi ayol qahramonlar – To'maris, Zarina va Sparetaning tarixiy shaxs bo'lganligini, ularning faoliyati Anahitaga sig'inish bilan bog'liqligini ilmiy asosda ko'rsatadi. M. Gimbutas ham ushbu fikrni qo'llab-quvvatlab, o'zining "The Civilization of the Goddess" nomli asarida qadimgi ayol xudolari haqida yozadi. U qizlarning qabrlarini arxeologik jihatdan o'rgangan holda shunday xulosaga keladi: "Ko'pincha, o'smirlik davriga oid qizlarning qabrlarida zargarlik buyumlari juda ko'plab uchraydi[6]". Bu holat ularning turmushga yoki oilaviy hayotga tayyor ekanini bildiradi. Shuningdek, qabrlardagi ayrim o'ziga xosliklar qizlarning nasl davomchisi yoki merosxo'r sifatida alohida maqomga ega bo'lganidan dalolat beradi.

Asosiy qism. Oilada madaniyatning shakllanishi haqida so'z yuritishdan oldin tarbiyaning muhim sifatlari, uni shakllantiruvchi omillar haqida biroz to'xtalib o'tish darkor. Aynan mana shu tushunchalar onadan qizga meros sifatida tarbiya jarayonida o'tadi va shakllanadi. Shu sababdan ajdodlarimiz turmush qurish uchun qiz tanlashda undagi juda ko'p sifatlarga alohida e'tibor qaratgan. Oilada bekaning ahloqiy, ma'naviy jihatdan yetuk bo'lishi oilada tarbiyalanayotgan farzandlarning taqdiriga ijobiy ta'sir etganligi uchun ham xalqimiz qizlarning tarbiyasiga erta yoshdan e'tibor bilan qaragan.

Bu borada Turon zaminidan yetishib chiqqan mutafakkirlarning qarashlari alohida ahamiyat kasb etadi. Hadisshunos olim Imom al Buxoriy imonning mukammal va mustaxkam bo'lishini, to'g'ri etiqodli bo'lish, kishilar bilan chiroyli muomila va munosabatda bo'lish, ibodat va itoatga yuz tutmoqqa erishishda [5, 13]

deb biladi. Iso at-Termiziy ham hadislarida aynan shu xususiyatlarga urgʻu berib, insondagi halollik, adolat, diyonat, poklik, mehnatsevarlik, yaqinlarga nisbatan muruvvatlilikni komil insonning sifatleri oʻlaroq baholaydi [5, 15]. Abu Nasr Forobiy esa tarbiyani insonning ruhiyatidan boshlash zarurligini, bunga qatʻiy tartib, mashqlar orqali erishish mumkinligini va natijada insonda oqillik yuzaga kelishini taʻkidlaydi [1, 74]. Abu Rayhon Beruniy esa kishining botiniy va zohiriy kamolotini ahloqiy barkamollikda deb biladi [5, 19]. Oʻz navbatida Yusuf Xos Hojib insonda uquv, idrok, bilim va til orqali namoyon boʻlishini, barcha ezguliklar yaxshi muomila tildan kelishini [5, 32], Burhoniddin al-Margʻinoniy esa oilaning har taraflama farovonligi, er-xotinning oʻzaro doʻstona munosabati, unda tarbiya topayotgan farzandlarning maʼnaviy-ahloqiy qadriyatlarni puxta egallashida zamin boʻlishini aytib oʻtadi [5, 34]. Najmiddin Kubro eng noyob neʼmat rostgoʻylik deb baholasa [5, 37], Bahouddin Naqshband esa ruhiy va jismoniy poklikning komillikda muhim ekanini aytib oʻtadi. Alisher Navoiy tarbiyani zoye ketkazishni qoralab uni faqat uqqan odamga berish kerakligini, noqobilga tarbiya xayf ekanini taʻkidlaydi [2, 119].

Garchi ushbu fikrlar farzand tarbiyasi borasida aynan qizlarga nisbatan aytilmagan boʻlsada, bu sifatlar insoniyat ahloqiy qarashlarining umumiy jihatlari hisoblanadi. Bu meros sifatida ajdodlardan avlodlarga oʻtib, umumiy bir xalqning madaniyatini hosil qiladi. Bu haqida E. Tylor oʻzining “Ibtidoiy madaniyat” asarida “Madaniyat yoki sivilizatsiya keng maʼnoda qabul qilinganda, jamiyat aʼzosi sifatida inson tomonidan qoʻlga kiritilgan bilim, eʼtiqod, sanʼat, axloq, huquq odat va boshqa har qanday qobiliyatlarni oʻz ichiga olgan murakkab bir butunlikdir [4, 16]” deya taʻrif beradi. Y. Jackson esa madaniyat tushunchasi maʼlum qadar noaniq tushuncha ekanligini, har qanday soxada qoʻllash mumkinligini taʻkidlaydi. Madaniyat tushunchasi bir guruh odamlar tomonidan qabul qilingan, avloddan-avlodga oʻtadigan gʻoyalar, bolalik tajribasini, ichki qadriyatlarni keltirib chiqaradigan bolalarni kattalar tajribasi asosida ijtimoiylashuv natijasida vujudga keluvchi amaliyotlar va madaniy naʼmunalar, oʻzgarganda esa madaniy shokka tushish holatidir [8, 130]. T. Bennett esa madaniyat jamiyatni tartibga soluvchi muhim vosita sifatida baholab, guruhlarining shakllangan xulq-atvori, turmush tarzi orqali namoyon boʻlishini koʻrsatadi [7, 69]. Demak, yuqoridagi ucta taʻrifga koʻra madaniyatning asosini tashkil etuvchi ahloqiy tushunchalar tarbiya jarayonining muhim jihati sifatida eʼtirof etish mumkin.

Onalarning farzand hayotidagi muhim shaxs ekani avvalo oʻzbek xalqining qadimiy diniy qarashlarida aks etadi. Xususan zardushtiylik dinining muqaddas

ilohalaridan biri Anahita, suv ilohasi Ardvisura o'z vazifasiga ko'ra ayollarning bachadonini asrovchi va uni toza saqlovchi ma'buda sifatida e'zozlangan. Shuningdek farzandni tug'ruq payti himoya qilish ham uning asosiy vazifalaridan bo'lib [13, 323], xalq orasida ularga atab turli ibodat va marosimlar o'tkazilib borilgan. Qadim Turon hududida mavjud ayol ilohalar asosan unumdorlikni anglatgan. Bu tabiiy tushunchani Avesta yozuvlarida Anahitaga sig'inishlarida ham ifodalanadi [3, 1].

Turon hududiga islom dini kirib kelgach ushbu ilohalarning vazifasi saqlab qolinganda, nomlari o'zgarib ayollar orasida turli marosimlarda saqlanib qoldi. Misol uchun Bibi Fotima Qashqadaryo hududlarida yomg'ir ilohasi sifatida saqlanib qolgan bo'lsa, vodiy viloyatlarida unumdorlik, hosildorlik va adolat ramzi deb tasavvur etiladi. Shuningdek, qurg'oqchilik paytida yomg'ir so'rab "Sus-xotin"ga murojaat qilishda ham ayol siymosining hosildorlik yoki onalik tushunchalari bilan bog'liq ekanini e'tirof etish darkor. Xorazm hududida esa Anbar ona – afsonaviy shaxs sifatida talqin etiladi. Xalq og'zaki ijodi va islom an'analarida ayollar mashg'ulotining xomiysi, piri deb tasvirlanadi. Anbar ona dastlab, islom diniga amal qilmaydiganlar orasida islom dinini tarqatgan shayx Hakim otaning xotini bo'lgan, u o'lganidan keyin so'ng yirik chorvador Zangi otaga turmushga chiqqan deb rivoyat qilinadi. Anbar onaning obrazini xosildorlik xudolariga, jumladan Avestodagi Anaxita xudosi (Eron va Afg'on mifologiyasidagi Onoxito – suv va xosildorlik ma'budasi) ga o'xshab tasvirlangan afsonalar ham uchraydi. Shuningdek, Anbar onani ko'p yillar sarson-sargardonlikda yo'qolgan o'g'lini qidirganligi, lekin uni topa olmaganligi haqida rivoyatlar saqlanib qolgan. Anbar onaga bag'ishlab farzand ko'rmagan ayollar turli marosimlar o'tkazishib, ulardan biri Navro'z bayramlari arafasida pishiriladigan sumalak bug'doyini undirish jarayonida undan baraka so'rab iltijo qilishgan. U nafaqat bolalar himoyachisi balki hosildorlik ilohasi sifatida ham talqin etilgan. Tug'ruq jarayonida ham doyalar "mening qo'lim emas, Anbar-onaning qo'li" deb duo qilgan [13, 324]. Ushbu duo XX asrning ikkinchi yarmiga qadar onalar duolarida bot-bot aytilib turgan. Ammo keyingi yillarda ushbu duolar va marosimlar xalq orasida biroz unutilgan. Faqat yoshi ulug' onaxonlarning xotiralarida saqlanib qolgan [14]. Qashqadaryo viloyatlarida esa huddi shu vazifani Bibi Fotima bajargan bo'lib, u ham mo'l hosil va onalik ramzi hisoblangan. Turkiy xalqlar orasida Umay onaga ham bolaning himoyachisi sifatida qaralgan bo'lib, qizlarning tarbiyasida esa Umay onaning barcha yutuqlarini na'muna sifatida ko'rsatilib [12, 77], bolalikdan bo'lg'usi ona sifatida tarbiyalangan. Shuning uchun oilalarda asosan

“ona qizim” deb erkalatiladi [14]. Bu esa bolalikdan ularga oilada asosiy rollarda birini berilganini bildiradi.

Oiladagi tarbiya jarayonida, ayniqsa, onaning roli beqiyosdir. Onalarning ma’naviyati, bilim saviyasi va tarbiyaviy yondashuvi jamiyatning umumiy taraqqiyotiga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Qadimdan onalarning farzand ayniqsa qiz bola tarbiyasidagi o’rnini belgilovchi dalillar ko’p bo’lib, buni arxeologik manbalardan tortib, bugungi kungacha yetib kelgan turli tarixiy manbalar isbotlaydi. Qadimiy bitiklar, arxeologik topilmalar onaning qiz bola tarbiyasidagi o’rniga oid qarashlarni garchi to’liq bo’lmasada, qisman o’zida ifodalaydi.

Sopolli majmuasidan topilgan qiziqarli va o’ziga xos ashyoviy manbalar qatorida odam va hayvonlarning loydan va toshdan yasalgan haykalchalari, yigiruvchi va naqshli ignalar, taroq va shpatellar, marjon va tumorlar, bronza barglar va ignalar, turli tosh qurol aslahalar va boshqalar [9, 99] asosan xotin-qizlarga tegishli bo’lib, ularning kundalik hayotini, masalan, mehnat turlari, estetik didi va oilada ayollar o’rni haqida ma’lumot beradi. Oilada buvilar, onalar asosan uy-ro’zg’or ishlari bilan shug’ullanish barobarida hunarmandchilikni ham asosiy mashg’ulotga aylantirganlar. Bu hunarlar onadan qizga meros sifatida o’rgatilib, ushbu jarayonda qizlarda mehnatsevarlik, intizom, mas’uliyat, ijodkorlik, estetik did, muloqot va hamkorlik, qadriyatlarga hurmat, halollik, poklik kabi ahloqiy, ijtimoiy va shaxsiy sifatlar shakllantirilib, rivojlantiriladi. Bu esa qizlarning turmush qurib, oila qurganida juda qo’l kelib, bekalik vazifasini uddaburonlik bilan bajarishiga sabab bo’ladi. O’z nabatida bunday tarbiya ko’rgan va chiniqqan qizlar esa oilaning muhim yordamchisi bo’lib ulg’ayadi va kelajakda o’zi ham bu an’anani davom ettiradi.

Onaning avvalo o’zi qanday sifatlarga ega bo’lishi kerakligi haqida manbalarda ham kerakli ma’lumotlar keltirilgan. Hususan, “Avesta”da yaxshi tarbiyachi haqida so’z borib, uning o’zi avvalo har taraflama yetuk bo’lishi [10, 14] ta’kidlangan bo’lsa, Ibn Sinoga ko’ra esa emizuvchining xulqi yaxshi bo’lishi, g’am va ruhiy hastaliklardan yiroqda bo’lishi kerak deb hisoblanadi [11, 78]. Yuqoridagi manbalarda ta’kidlanganidek, ona yetuk shaxs bo’lsa, farzandining kamolga yetishida barcha ilmlarini namoyon etadi. Bu ayniqsa bola tug’ilganidan unga sokinlik baxsh etuvchi allalash va uxlatish jarayonida aks etadi. Bolani uxlatishda sekin-sekin tebratish va allalash yaxshi odat hisoblanib, ona tomonidan aytiladigan allalarning mohiyati asosan turmush voqealaridan olingan bo’lib, unga onaning orzu umidlari joylanadi. Qiz bolaga aytiladigan allalar mazmun jihatdan o’g’il bolalarga aytiladigan alladan farq qiladi.

O‘zbek oilalarida qizlar onalaridan asosan, uy-yumushlari, uy hunarmandchiligi, farzand tarbiyalash va ijtimoiy munosabatlarni o‘rganadi. Ayniqsa qizlarning bolalikdan opa-singlisi, dugonasi bilan o‘ynaydigan o‘yinlarning ahamiyati yuqori. Misol uchun “xola-xola”, mehmon-mehmon” o‘yinlarida o‘zini ona va uy bekasi rovida tasavvur qiladi va o‘yin davomida onaning o‘g‘itlari va shaxsiy na‘munasini qo‘llaydi. Agar ona bolasiga izzatda muomila qilsa, qizcha ham o‘z “bolasiga” izzatda muomila qiladi. Agar baqirib, urushadigan bo‘lsa, u ham shunday munosabat ko‘rsatadi. 76 yoshli onaxon Xolida ona 6 ta qiz o‘stirgan bo‘lib, aynan shu manzarani o‘z qizlarida juda ko‘p marta guvohi bo‘lganini ta’kidladi [14].

Shuning uchun qizlar o‘zidan kichik uka-singillariga onalik ham qiladi. Bunga ular tomonidan aytiladigan allalar ham mavjud.

Gulim-a ona gulim,
 Bog‘imda bulbulimsan.
 Besh inimning ichida,
 Yolg‘izgina singlimsan
 Alla-yo, alla [17].

Tadqiqot davomida bir necha to‘ng‘ich farzandi qiz bo‘lgan oilalar o‘rganildi va kuzatuv davomida deyarli barchasida qiz onasining eng katta yordamchisi ekani dalillandi. Ba‘zan to‘ng‘ich qizlar agar ota-onasi vafot etgan bo‘lsa, uka-singillariga onalik qilib, xatto turmushga ham chiqmagan hollari ham kuzatiladi [17]. Bu oilada qiz bolaga berilgan ijobiy tarbiyaning natijasi deb bilish mumkin. Ammo o‘zi keyinchalik sig‘indi bo‘lib ham qolishi, uka-singillarining farzandlari unga o‘z farzandidek bo‘lolmagan hollari ham uchrab turadi. Balki bu holat katta farzandga haddan ortiq mas‘uliyat yuklanishi bilan bog‘liq.

Qizlar voyaga yetavergach, ularda o‘ziga xos ayollik sifatlari shakllanib borib, bu ularning kiyinishi, pardozi va taqinchoqlarida aks etadi. A. Asqarov topilgan ashyolar asosida, taqinchoqlar, turli sopol idishlar, surmadon, ko‘zgu va boshqa buyumlardan tashqari muhrning ham topilishi, ayol nasl davomiyligini ta‘minlovchi siymo sifatida ulug‘langanligini va qabilada alohida etiborga loyiq bo‘lgan [9, 87] ligini ta’kidlaydi. M. Gimbutas ham ushbu fikrga qo‘shilgan holda o‘zining bir qator asarlarida, xususan “The civilization of the Goddess” nomli asarida ayol xudolar haqida yozadi va unda qizlarning qabrlarini o‘rgangan holda shunday xulosalarga keladi “Ko‘pincha, o‘smirlik davrida qizlarning qabrlarida zargarlik buyumlari juda ko‘plab uchraydi[6, 336]”. Demak ushbu buyumlarga qiziqish ortishi ulardagi tabiiy

holat bo‘lib, o‘zini ayoldek his eta boshlaydi va turmushga yoki oilaviy munosabatlarga tayyor ekanini bildiradi.

Shu o‘rinda, bugun ham qizlarning foydalanadigan turli taqinchoqlar ularning onalari tomonidan yoshiga mos ravishda tanlanadi. Kichik yoshda faqat quloqlariga kichik ziraklar taqiladi. Ko‘z tegishidan asrash uchun esa turli munchoq va tumorlardan keng foydalaniladi. Lekin to balog‘atga yetgunicha yoki turmushga chiqish davrigacha ko‘p taqinchoqlar olib berilmaydi va foydalanishiga ruxsat berilmaydi. Demak qizlarning taqinchoqlari borasidagi ushbu qarashlar qadimdan kelgan. Umuman olganda qiz bola to voyaga yetib, ko‘zga ko‘rinib, turmushga beriladigan vaqti kelgunicha ortiqcha pardoatlanishi, taqinchoqlardan meyordan ortiq foydalanishi uyat hisoblangan [15]. Bu nazorat albatta onalarning zimmasidagi eng katta yumushlardan biridir. Shu jihatdan qadimiy qarashlar zamonaviy amaliyot bilan hamohang bo‘lib, bugungi kunda ham qizlarga yoshga qarab taqinchoqlar berilishi, balog‘at va turmushga chiqish davrigacha ortiqcha pardo-atdozdan tiyilishi qadimiy an‘analarning davomiy ekanligini bildiradi.

O‘zbek xalq maqollarida onaning qiz hayotida tutgan o‘rni haqida haiqda ko‘plab maqollar bo‘lib, ularda asosan tarbiyaviy jihatlar inobatga olingan. Masalan, “Onaga qarab qiz o‘sar”, “Onadan ko‘rgan to‘n bichar, otadan ko‘rgan o‘q yo‘nar” kabi xalq maqollari qizlar hayotida onaning o‘rni naqadar muhimligini ifodalaydi. Shuningdek, “Charxni buzgan – parrasi, qizni buzgan – onasi”, “Qiz olsang onasiga qarab ol” kabi xalq maqollar nafaqat ijobiy sifatlar balki salbiy taraflarni ham qiz onadan o‘zlashtirishini anglatadi.

Albatta kuzatuvlar natijasida qizlarning yurish turishi, odob-ahloqi onasidan qolgan me‘ros sifatida baholanadi. Chunki, o‘zbeklarda qiz bola asosan oilada onasi bilan hamsuxbat va dardkash, yordamchi bo‘lib, uy-ro‘zg‘orda, ijtimoiy hayotda, o‘zaro munosabatlarda hayoti davomida kerak bo‘ladigan barcha ko‘nikmalarni volidasidan o‘rganadi. Turgan gapki, onasining deyarli barcha sifatlarini o‘zida shakllantirib, namoyon etadi. Xalqimiz orasida “Onasini ko‘rib, qizini ol” degan gap ham bejiz aytilmagan.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, o‘zbek oilalarida qiz bola tarbiyasi qadimiy davrlardan boshlab diniy, falsafiy, etnografik va ijtimoiy omillar asosida shakllanib kelgan. Anahita, Umay ona, Bibi Fotima, Anbar ona kabi ayol siymolari va ular haqidagi tasavvurlar onalarning farzandlari ayniqsa qizlarning hayotida muhim shaxs ekanini bildiradi. Keyinchalik islom an‘analari, xalq og‘zaki ijodi, qadimiy arxeologik topilmalar, mutafakkirlar merosi hamda xalq marosimlarning

barchasi qiz bola tarbiyasida ma'naviy va axloqiy qadriyatlarning asosiy manbai bo'lib xizmat qilgan bo'lib, uning davomiyligini onalar o'z farzandiga bergan tarbiyasi orqali amalga oshirgan. Deyarli barcha manbalarda onaning o'rni qiz bola tarbiyasining markazida ekanligi ta'kidlanib, u tarbiyachi, ustoz, bekalik san'ati egasi sifatida ko'riladi. Tarixiy kuzatuvlar ham shuni ko'rsatadiki, oilada onaning ma'naviy-ma'rifiy saviyasi yuqori bo'lsa, qizlarda ijtimoiylashuv, mehnatsevarlik, axloqiy poklik, ijodkorlik kabi sifatlar barqaror shakllanadi. Demak, madaniyat va jamiyat taraqqiyotida qiz bola tarbiyasining o'rni beqiyosdir.

O'zbek oilalarida qizlarini tarbiyalash uchun: ota-onalarning xalq og'zaki ijodi namunalaridan yaxshi xabardor bo'lishi, ajdodlaridan kelayotgan tarbiya an'alarini bilishi, xalqining urf-odatlariga hurmat bilan qarashi, bolalar o'yinlarining mohiyatini anglashi va bilishi muhim amaliyotlardan biri hisoblanadi. Oilada ma'naviy-ahloqiy qadriyatlarning ustun bo'lishi, insoniy munosabatlarni tashkil etishda oiladagi ijtimoiy muhit va munosabatning uyg'un holda tashkil etilganligi farzandlarni hayot maktabiga tayyorlab borishda asosiy o'rinni egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2004. 74 b. 160 B
2. Alisher Navoiy. Mahbub ul-Qulub. Toshkent. Yoshlar nashriyoti. 2018. 119 b. 172 B
3. Bahofan, Iogan Jacob. Mother right. New York. Edvin Mellen. 2005. 12 p. 106 P
4. E.Tylor. Primitive culture. London. U.S.A. 1920. 16 p. 502 P
5. G. Niyozov. Q. Ahmedov, Q. Tojiboyev. Sharq allomalari va ma'rifatparvar adiblarning barkamol avlod tarbiyasiga oid ma'naviy-ahloqiy qarashlari. Toshkent. O'zbekiston. 2010. 13 b. 88 B
6. M. Gimbutas. The civilization of the Goddess. New York. 1991 y. HarperSan Francisco. 336 p. 558 P
7. T. Bennett. Culture. Australia. Blackwell. 2005. 69 p. 427 P
8. Y. Jackson. encyclopedia of multicultural psychology. London. Sage publication. 130 p. 484 P
9. A. Askarov. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Издательство "фан" Узбекской ССР. Ташкент. 1977. 99 стр /230 C

10. Авесто. Асқар Махкам таржимаси. Тошкент. Шарқ нашриёти. 2001 й. 14 бет 383 В
11. Ибн Сино. Тиб қонунлари. 1 жилд. Тошкент. Абдулла.Қодирий. номидаги халқ нашриёти. 1993. 78 бет. 304
12. У. Алеуов, А. Жумабеков. Туркий халқларда Умай она. // Халқ таълими. 1999. 5 сон. 77 бет
13. Ҳ. Кароматов. Ўзбекистонда мозий эътиқодлар тарихи. Тошкент. 2008. 323 б. 664 Б
14. Dala yozuvlari. Navoiy viloyati. 2025
15. Dala yozuvlari. Andijon. 2025.
16. Dala yozuvlari. Namangan. 2025
17. https://uzbaza.uz/ona-allasi-matni-sher/#gulim-a_ona_gulim

THE ROLE OF THE MOTHER IN THE RAISING OF A GIRLS (HISTORICAL-ETHNOLOGICAL ANALYSIS).

Abstract. In Uzbek family values, the upbringing of a girl child is seen as a spiritual mirror not only of the household, but also of the entire society. Since ancient times, a girl child has been considered the honor of the family, the educator of the future generation and the successor of national values. Therefore, the issue of raising a girl child has been closely related to socio-cultural processes in different historical periods. This article analyzes the historical roots, ethnological and ethnographic features of the culture of raising a girl child, as well as its evolution in modern times.

Keywords: family, upbringing, girl child, mother, Anahita, Umay mother, Anbar mother, culture, jewelry, household.

РОЛЬ МАТЕРИ В ВОСПИТАНИИ ДОЧЕРЕЙ (ИСТОРИКО-ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ).

Аннотация. В узбекских семейных ценностях воспитание дочерей рассматривается как духовное зеркало не только семьи, но и всего общества. Издревле дочь считалась гордостью семьи, воспитателем будущего поколения и продолжателем национальных ценностей. Со связи с этим вопрос в разные исторические периоды воспитания дочерей тесно связан с социокультурными процессами. В данной статье анализируются исторические корни, этнологические и этнографические особенности культуры воспитания дочерей, а также ее эволюция в современной периоде.

Ключевые слова: семья, воспитание, дочь, мать, Анахита, Умай-мать, Анбар-мать, культура, украшение, домашнее хозяйство.